

PENGUJIAN KINERJA PROTOTYPE SISTEM PENYIRAMAN TANAMAN OTOMATIS BERBASIS *INTERNET OF THINGS* MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER DAN APLIKASI TELEGRAM

Feri Wahyudi^{1)*}, Andri Ramadhan¹⁾, Panagian Mahadi Sihombing¹⁾, Zufri Hasrudy Siregar¹⁾, Mawardi¹⁾

¹⁾Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Al-Azhar,

Jln. Pintu Air IV, No. 214, Kwala Bekala Kec. Medan Johor, Kota Medan 20143

*email korespondensi: feriw1825@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Received:
14/05/2025

Received in revised:
24/07/2025

Accepted:
28/07/2025

Online-Published:
31/08/2025

ABSTRAK

Internet of Things dapat di katakan sebuah kekuatan untuk suatu pengiriman suatu informasi menggunakan jaringan tanpa memerlukan perangkat komputasi. *Internet of Things* dapat menjadi satu hal yang sangat bermanfaat pada pemanfaatan teknologi masyarakat. Tujuan utama IoT yaitu untuk menghubungkan fisik dengan dunia digital. Oleh karena itu, apa yang terjadi di dunia nyata akan diukur oleh sensor dan diubah menjadi data yang bisa dimengerti oleh komputer (digitisasi), dan data perlu diubah menjadi perintah yang dapat dilaksanakan oleh aktuator (penggerak). Tujuan penelitian ini adalah membangun prototipe sistem penyiraman tanaman otomatis dan manual, berbasis mikrokontroler. Sistem ini akan dilengkapi dengan kemampuan kendali jarak jauh melalui aplikasi Telegram, dan produk akhirnya berupa aplikasi penyiram tanaman yang dioperasikan via Android. Metode penelitian yang digunakan adalah perakitan alat penyiraman tanaman otomatis dengan menggunakan sistem Arduino Uno. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem penyiram tanaman otomatis ini mampu melakukan penyiraman secara otomatis maupun manual dengan efektif, berdasarkan ambang batas kelembaban tanah 40%. Pengujian akurasi sensor kelembaban tanah menghasilkan rata-rata eror sebesar 7,4% pada kondisi awal tanah kering, yang kemudian menurun signifikan menjadi 4,5% setelah proses penyiraman selesai, mengindikasikan kinerja sensor yang lebih stabil pada kondisi tanah lembab. Selain itu, sistem juga berhasil terintegrasi dengan aplikasi Telegram, memungkinkan pengguna untuk memantau data kelembaban dan suhu serta mengirim perintah kontrol dari jarak jauh. Dengan adanya penyiraman yang terjadwal dan terkontrol melalui sistem ini, pertumbuhan tanaman yang diamati menjadi lebih optimal.

Kata Kunci: penyiraman otomatis, internet of things, suhu, kelembaban, monitoring

ABSTRACT

The *Internet of Things* (IoT) can be described as a powerful force for transmitting information over networks without the need for traditional computing devices. IoT is highly beneficial for society, driving the utilization of technology in various aspects of daily life. The primary goal of IoT is to connect the physical world with the digital realm. Therefore, real-world conditions are measured by sensors and converted into digital data that computers can understand. This data is then transformed into commands that can be executed by actuators. The objective of this research is to build a prototype of an automatic and manual plant watering system based on a microcontroller. This system will include remote control capabilities via the Telegram application, with the final product being an Android-operated plant watering application. The research method involved assembling the automatic plant watering device using an Arduino Uno system. Testing results indicate that this automatic plant watering system can perform both automatic and manual watering effectively, based on a soil moisture threshold of 40%. The soil moisture sensor accuracy test showed an average error of 7.4% under initial dry soil conditions, which significantly decreased to 4.5% after the watering process was complete. This suggests more stable sensor performance in moist soil conditions. Additionally, the system successfully integrated with the Telegram application, enabling users to monitor moisture and temperature data and send control commands remotely. With scheduled and controlled watering through this system, the observed plant growth became more optimal.

Keywords : automatic watering, internet of things, temperature, humidity, monitoring

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa berbagai kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan teknologi yang semakin umum adalah penggunaan kendali jarak jauh untuk mengontrol perangkat elektronik, memungkinkan fungsi otomatisasi [1]. Integrasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga membuka peluang baru dalam pengelolaan sumber daya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara dengan iklim tropis, memiliki tanah yang subur dan kaya akan keanekaragaman hayati. Hal ini memungkinkan berbagai spesies tanaman tumbuh subur di wilayahnya, memberikan manfaat signifikan bagi kehidupan manusia, baik dari segi estetika maupun ekologi [2]. Namun, pemeliharaan tanaman, terutama yang membutuhkan kondisi spesifik, sering kali menghadapi tantangan terkait ketepatan penyiraman. Selain itu, penyiraman saat terik matahari juga dapat menyebabkan tanaman layu akibat proses penguapan yang terlalu dini [1]. Jumlah air yang dibutuhkan oleh setiap jenis tanaman sangat bervariasi. Penyiraman yang berlebihan dapat menyebabkan pembusukan akar, sehingga mengurangi pasokan oksigen yang mencapai akar; sebaliknya, pemberian air yang kurang dapat menghilangkan nutrisi penting bagi tanaman [3].

Internet of Things (IoT) yaitu istilah yang menggambarkan kemampuan untuk mengakses dan mengontrol perangkat elektronik melalui internet. Akses ini terjadi karena adanya interaksi antara manusia dan perangkat, atau antara perangkat itu sendiri, yang memanfaatkan internet. Motivasi akses ini bermula dari keinginan untuk berbagi [4]. Akses ini terjadi melalui interaksi antara manusia dan perangkat, atau antar perangkat itu sendiri, dengan memanfaatkan konektivitas internet. Konsep inti IoT adalah mengumpulkan berbagai data dari lapangan menggunakan sensor, yang kemudian diolah atau dianalisis. Penelitian ini sering memanfaatkan komponen seperti Arduino UNO dan Sensor Kelembaban Tanah untuk mendeteksi kondisi kekeringan, serta sensor DHT11 untuk pengukuran suhu dan kelembaban. Selain itu, modul seperti ESP8266 sering berfungsi sebagai penghubung antara sistem dan jaringan nirkabel, dengan data sensor yang ditampilkan pada antarmuka web berbasis HTTP [5].

Penelitian ini bertujuan untuk merancang, merakit, dan menguji prototipe sistem penyiraman tanaman otomatis dan manual yang terintegrasi dengan Internet melalui aplikasi Telegram. Proyek ini akan memanfaatkan mikrokontroler sebagai perangkat pengontrol utama untuk memungkinkan pengendalian jarak jauh. Fokus penelitian ini terbatas pada penggunaan pusat kendali dan sensor yang terhubung dengan pompa, termasuk sensor kelembaban tanah dan sensor DHT11.

2. BAHAN DAN METODA

2.1 Perencanaan Pada Komponen

Sistem penyiraman otomatis yang menggunakan ESP8266 dirancang untuk menyiram tanaman secara mandiri, dengan penyesuaian tingkat kelembaban tanah sesuai dengan kebutuhan spesifik tanaman. Pengguna dapat mengatur dan memantau sistem ini melalui aplikasi *Telegram*. Batas kelembaban tanah yang dijadikan acuan untuk tanaman ditetapkan pada 50% [6].

Gambar 1. Rangkaian Sistem

2.1.1 Internet of Things

Dalam melakukan perakitan dibutuhkan gambaran perakitan sebagai pengetahuan umum yang dibutuhkan dalam membuat sistem dengan prinsip IoT. Menggunakan sistem internet menghubungkan perangkat dan memudahkan penukaran informasi dengan unit lain [7]. Prediksi jumlah perangkat yang terhubung dengan IoT yang terpasang di seluruh dunia mencapai 30,9 miliar pada tahun 2025, kenaikan yang signifikan jika dibanding hanya 13,8 miliar unit pada tahun 2021 [6]. Hal ini menunjukkan laju perkembangan teknologi yang sangat cepat [8].

Gambar 2. Rangkaian Kerja Dasar Internet of Things (IoT) untuk Penyiraman Tanaman Otomatis

2.1.2 Arduino UNO

Suatu komponen platform elektronika serta memiliki kemampuan sumber terbuka, dilengkapi dengan *hardware* dan *software user-friendly*. Selain itu, Kemampuan untuk monitoring lingkungan menggunakan banyak elemen pendeteksi, Arduino bisa melakukan pengendalian cahaya lampu, kendaraan, dan banyak lagi aktuator yang lain [9].

Gambar 3. Arduino UNO

2.1.3 Telegram

Telegram merupakan pengirim dan menerima pesan secara gratis, yang mudah di gunakan menggunakan android dan sistem komputer. Aplikasi Telegram berfungsi sebagai alat pemantauan [10].

Gambar 4. Telegram

2.1.4 DHT11 HUMIDITY

DHT11 yaitu salah satu sensor yang mampu melakukan pemantauan suhu dan kelembapan lingkungan sekitar tanah. Kemenangan alat ini adalah mampu disandingkan dengan Arduino [11].

Gambar 5. DHT11

2.1.5 Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2

Sensor kelembaban v1.2 yaitu alat yang mampu mengetahui tingkat kelembaban dalam tanah. Alat ini memiliki 2 komponen yang dipakai agar bisa melakukan aktivitas dalam tanah, yang selanjutnya melakukan pembacaan agar memperoleh angka kelembaban tanah [12].

Gambar 6. Cavacitive Soil Moisture Sensor v1.2

2.1.6 Mikrokontroller

Microkontroller yang digunakan yaitu yang dapat mengendalikan modul internet, berfungsi sebagai komponen tambahan untuk memungkinkan konektivitas langsung dengan internet untuk membuat koneksi TCP/IP [13]. NodeMCU adalah perangkat lunak aktif menggunakan LUA untuk NodeMCU. sekaligus mampu disesuaikan dengan terminologi pemrograman LUA, NodeMCU serta bisa disesuaikan menggunakan bahasa C melalui Arduino IDE. NodeMCU dihubungkan melalui kabel ke Sensor Kelembaban Tanah [14]. Ini adalah pemrograman yang dipakai untuk komunikasi melalui internet, yang dapat berfungsi sendiri atau menghubungkan langsung dengan perangkat [5].

Gambar 7. NodeMCU ESP8266

2.1.7 Modul Relay 2 Channel

Relay adalah sakelar untuk beroperasi menggunakan daya listrik juga adalah satu perangkat elektromekanis. *Relay* berfungsi menggabungkan antara sakelar, kemudian arus lemah dapat mengendalikan aliran listrik daya yang besar [13].

Gambar 8. Modul Relay 2 Channel

2.1.8 Pompa Air / Water Pump

Pompa otomatis adalah perangkat yang dirancang untuk bekerja secara otomatis mereka memiliki sensor yang mendeteksi penurunan level air dan secara otomatis menghidupkan atau mematikan pompa sesuai kebutuhan. Prototipe yang akan di rakit, melakukan penyiraman manual juga dapat dilakukan [15].

Gambar 9. Pompa Air/Water Pump

2.2 Cara Kerja Sistem Yang Direncanakan

Cara kerja sistem mengaktifkan sistem menggunakan kabel mikro USB sebagai sumber arus listrik, kemudian program yang pada *board* NodeMCU akan dijalankan. NodeMCU akan menerima data masukan dari sensor berupa data *input* yang kemudian diproses oleh NodeMCU dan diubah menjadi nilai lalu dikirimkan sebagai data keluaran (*output*) melalui pesan telegram berupa persentase yang menunjukkan tingkat kelembaban tanah.

Gambar 10. Skema Kerja Prototipe Penyiraman Tanaman via Telegram

2.2.1 Perangkat Lunak Atau Software

1. Aplikasi Arduino IDE (Integrated Development Environment)

Arduino IDE (Integrated Development Environment) merupakan software yang khusus digunakan untuk merancang program melalui Arduino, dengan bahasa lain Arduino IDE menjadi sebuah media untuk melakukan program board Arduino. Arduino IDE berfungsi untuk editor text guna mengedit, membuat, dan memvalidasi sebuah kode program [16].

Gambar 11. Tampilan Sketch Arduino IDE

2.2.2 Perangkat Keras Hardware

1. Saklar Elektronik

Penelitian ini menggunakan saklar elektronik yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan pompa yang digerakkan oleh arus listrik melalui tegangan mikrokontroler sebesar 5V. Berikut spesifikasinya:

- Modul ini dilengkapi dengan relay asli tipe *Normally Open* (NO) yang berkualitas, mampu menampung beban maksimum AC 250V/10A dan DC 30V/10A.
- Menggunakan isolasi SMD Optocoupler, yang menawarkan kinerja stabil dengan arus pemicu sebesar 5 mA.
- Sinyal pemicu beroperasi pada tegangan 5V DC.
- Dapat diatur untuk mendeteksi sinyal *high* atau *low* dengan cara mengganti posisi *jumper*.
- Dirancang dengan tingkat keamanan, sehingga jika arus pemicu terputus, relay tidak akan aktif.
- Pemasangannya mudah, menggunakan terminal untuk menghubungkan kabel.

- g. Dimensi produk adalah 50 x 41 x 18.5 mm.
- h. Terdapat 4 lubang baut dengan diameter 3.1 mm, yang terpisah sejauh 44.5 mm x 35.5 mm.

2. Sensor Temperatur serta Kelembaban

Dalam penelitian ini, alat DHT11 digunakan untuk mengevaluasi suhu dan kelembaban di lingkungan. Berikut adalah spesifikasi dari alat DHT11:

- a. Rentang pengukuran kelembaban antara 20% hingga 90% RH
- b. Rentang pengukuran suhu dari 0 hingga 50 °C
- c. Tingkat akurasi kelembaban ±5% RH
- d. Tingkat akurasi suhu ±2°C
- e. Sumber daya yang diperlukan 3 Volt hingga 5 Volt
- f. Arus operasional 0.5 mA hingga 2.5 mA
- g. Waktu pengambilan sampel 2 detik
- h. Resolusi untuk pengiriman data serial adalah 16 Bit.

2.3. Sistem Kerja Otomatis

Sistem otomatis beroperasi dalam dua kondisi. Kondisi pertama terjadi saat tanah memiliki kadar air rendah (dalam keadaan kering) dengan kadar air di bawah 40%, saat itulah pompa akan aktif secara otomatis. Kondisi kedua terjadi saat kadar air dalam tanah melebihi 70% (dalam keadaan lembap), yang menyebabkan pompa mati secara otomatis.

2.4 Sistem Kerja Manual

Sistem kerja alat secara manual adalah sistem yang dilakukan untuk mengontrol pompa secara manual, untuk mengontrol pompa dapat dilakukan dengan melakukan memrograman yang akan menghidupkan dan mematikan pompa menggunakan aplikasi telegram. mode ini akan menghiraukan sensor yang membaca kelembaban tanah kurang dari 40% untuk menyalakan pompa.

2.5 Perakitan Rangka Pada Komponen

Mode Pin NodeMCU yang terhubung ke setiap komponen:

Tabel 1. Mode Pin *NodeMCU ESP8266* yang Terhubung ke Setiap Komponen

Komponen	Pin Komponen	Pin <i>NodeMCU ESP8266</i>	Keterangan
<i>Capacitive Soil Moisture Sensor</i>	GND	GND	<i>Ground</i>
	VCC	Vin	<i>Power Supply</i>
	AOUT (Analog Output)	A0	Input sensor (untuk membaca nilai kelembaban)
DHT11 <i>Temperature & Humidity Sensor</i>	VCC	3V3	<i>Power Supply</i>
	GND	GND	<i>Ground</i>
	Data	D2	Input data sensor (untuk membaca suhu & kelembaban)
<i>2-Channel Relay Module</i>	VCC	VU	<i>Power Supply</i>
	GND	GND	<i>Ground</i>
	IN1	D1	<i>Output NodeMCU</i> (untuk mengontrol <i>relay</i> 1)
Pompa, Relai, dan Arus Listrik	Pin (+) Pompa	<i>NO (Normally Open) Relay</i>	Pompa terhubung ke terminal NO pada <i>relay</i>
	Pin COM Relay	Arus Listrik	Terminal umum relay terhubung ke sumber daya listrik
	Pin (-) Pompa	Arus Listrik	Pompa terhubung ke sumber daya Listrik

Pin sensor dan relay harus dipasang dengan benar. Jika tidak, program yang diupload pada board NodeMCU ESP8266 tidak akan dapat membaca nilai sensor. Pin pada sensor ditunjuk sebagai pin *INPUT*, yang akan menghitung nilai sensor. Sebaliknya, pin pada relay ditunjuk sebagai pin *OUTPUT*, yang digunakan untuk menghidupkan pompa.

2.6 Analisis Data Pengujian Sensor

Untuk mengevaluasi akurasi pembacaan sensor kelembaban tanah kapasitif dibandingkan dengan alat ukur standar, rumus persentase *error* (kesalahan) digunakan. Rumus ini menghitung perbedaan antara

nilai yang dibaca oleh sensor dan nilai acuan dari alat ukur standar, kemudian dinyatakan dalam persentase, sebagai berikut:

$$error \% = \frac{\text{nilai standar} - \text{nilai sensor}}{\text{nilai standar}} \times 100\% \quad (1)$$

dimana nilai sensor adalah pembacaan kelembaban dari sensor kapasitif, sedangkan nilai standar adalah pembacaan kelembaban dari alat ukur kekeringan tanah standar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyiraman Otomatis Menggunakan NodeMCU

Penelitian ini memanfaatkan teknologi mengembangkan perangkat yang bertujuan untuk meningkatkan tumbuh kembang tumbuhan. Berikut ini adalah gambar prototipe yang dibuat.

Gambar 12. Prototipe Sistem yang Dibuat

3.2 Pembuatan Akun Bot Telegram

Menghubungkan NodeMCU ESP8266 dengan aplikasi Telegram agar dapat mengontrol sistem, Dalam aplikasi Telegram, mencari "BotFather" di kolom pencarian dan memulai proses pembuatan bot.

Gambar 13. Pembuatan Akun BOT Telegram

Gambar 13 menunjukkan proses pembuatan akun bot Telegram melalui BotFather, yang merupakan langkah awal dalam integrasi komunikasi antara pengguna dan sistem penyiraman otomatis. Bot Telegram ini nantinya akan digunakan sebagai antarmuka pengguna (user interface) untuk memantau kondisi kelembaban tanah secara real-time serta memberikan perintah manual jika diperlukan.

3.3 Pengambilan Data Pengujian

Pengujian sistem prototipe dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sensor kelembaban tanah kapasitif dan sensor DHT11, serta memverifikasi fungsionalitas sistem penyiraman otomatis dan manual. Proses pengambilan data dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor kapasitif prototipe dengan alat ukur kekeringan tanah standar, serta mengamati perubahan kelembaban dan temperatur udara. Data uji dikumpulkan untuk membandingkan pembacaan sensor kelembaban dengan ukur standar. Berikut adalah langkah-langkah pengambilan datanya:

1. Persiapan: Tiga pot dengan tanah humus, aluvial, dan pasir disiapkan. Sensor kapasitif, sensor DHT11, dan alat ukur standar dipasang pada setiap pot.
2. Data awal (Sebelum Penyiraman): Data kelembaban tanah dan udara dicatat sebelum penyiraman, kemudian dimasukkan ke dalam Tabel 2 dan Tabel 4.

3. Data akhir (Setelah Penyiraman): Setelah penyiraman otomatis atau manual, data kelembaban udara dicatat ulang, lalu dimasukkan ke dalam Tabel 5.
4. Perhitungan *error*: *Error* dihitung dari perbandingan pembacaan sensor kapasitif dan alat ukur standar. Hasilnya dicatat dalam Tabel 2 dan Tabel 3.

3.4 Pengamatan Awal Kondisi Tanah Sebelum Dilakukan Proses Penyiraman

Sebelum penyiraman dilakukan pada setiap tanah, data dikumpulkan dengan menancapkan alat ukur kelembaban tanah dan sensor DHT11 pada pot secara bergantian untuk mengukur tingkat kelembaban tanah, kelembaban udara, dan temperatur udara. Setelah mengirim perintah pembacaan sensor, hasil data dari pembacaan sensor dan nilai alat ukur dapat dilihat pada pesan Telegram.

Gambar 14. Pembacaan Sensor pada Aplikasi Telegram

Tabel 2. Kondisi Awal Pembacaan Nilai Sensor dan Alat Ukur Kelembaban Tanah

Wadah	Alat Ukur Kelembaban Tanah (%)	Sensor Kelembaban Tanah (%)	Error (%)
Pot 1 Tanah humus	35	33	5,70
Pot 2 Tanah Alluvial	38	34	10,50
Pot 3 Tanah Pasir	32	30	6,25
	Rata-Rata		7,40

Berdasarkan Tabel 2, kisaran nilai kelembaban yang terbaca oleh sensor adalah antara 30% hingga 34%, sedangkan alat ukur standar menunjukkan kisaran antara 32% hingga 38%. Dari data ini, diperoleh nilai *error* rata-rata sebesar 7,4%. Nilai eror ini dapat dikategorikan sebagai relatif kecil, yang mengindikasikan kinerja sensor yang memadai untuk aplikasi ini.

Perbedaan atau *error* antara sensor kelembaban tanah dengan alat ukur standar dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, baik dari sisi sensor itu sendiri maupun dari kondisi eksperimen.

1. Keterbatasan Sensor: Sensor yang digunakan merupakan komponen terjangkau dengan kalibrasi yang kurang presisi. Sensor ini juga dapat menunjukkan respons yang tidak linear pada kelembaban ekstrem dan sensitif terhadap faktor lingkungan seperti suhu, kandungan mineral, dan kepadatan tanah.
2. Kondisi Eksperimen: Pengujian pada tiga jenis tanah yang berbeda (humus, aluvial, dan pasir) serta perbedaan waktu pengambilan data turut memengaruhi hasil. Alat ukur referensi yang digunakan juga memiliki toleransi *error*-nya sendiri. Meskipun terdapat *error*, nilai rata-rata *error* sebesar 7,4% masih dianggap dapat diterima untuk sistem penyiraman otomatis, karena tujuan utamanya adalah menjaga kelembaban tanah untuk pertumbuhan tanaman.

3.5 Pengamatan Kondisi Tanah Setelah Dilakukan Proses Penyiraman

Mengumpulkan data ini, mode otomatis pada prototipe telah diaktifkan, yang berarti bahwa pompa hanya akan menyala ketika kelembaban tanah di bawah 40%.

Tabel 3. Hasil Pembacaan Sensor dan Alat Ukur Kelembaban Tanah Setelah Proses Penyiraman

Wadah	Alat Ukur Kelembaban Tanah (%)	Sensor Kelembaban Tanah (%)	Error (%)
Pot 1 Tanah Humus	60	57	5,0
Pot 2 Tanah Alluvial	73	70	4,1
Pot 3 Tanah Pasir	65	62	4,6
	Rata-rata		4,5

Dari Tabel 3, terlihat bahwa derajat kelembaban tanah menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah proses penyiraman, dengan nilai kelembaban tertinggi mencapai 70% dan nilai terendah 57%. Yang

menarik, setelah proses penyiraman ini, nilai rata-rata *error* antara pembacaan alat ukur dan sensor menurun menjadi 4,5%, dibandingkan dengan 7,4% pada kondisi awal sebelum penyiraman. Penurunan rata-rata *error* sensor kelembaban pada kondisi tanah yang lebih basah disebabkan oleh respons sensor yang lebih stabil dan kontak yang lebih baik dengan tanah. Berikut adalah penjelasan singkatnya:

1. Respons sensor: Sensor kapasitif bekerja lebih stabil dan akurat pada kondisi tanah yang basah karena air mengisi pori-pori tanah, menciptakan nilai dielektrik yang lebih konsisten.
2. Kontak fisik: Ketika tanah kering, kontak antara sensor dan tanah tidak sempurna, menyebabkan pembacaan tidak akurat. Setelah disiram, tanah menjadi lebih padat, meningkatkan area kontak dan keakuratan pengukuran.
3. Kalibrasi: Sensor bekerja optimal saat berada di rentang basah (mendekati titik kalibrasi 100%), sehingga pembacaan lebih akurat.
4. Konstanta dielektrik: Perubahan dari udara ke air di pori-pori tanah memberikan sinyal dielektrik yang lebih jelas dan mudah diukur oleh sensor, mengurangi *error*.

Penurunan *error* dari 7,4% menjadi 4,5% setelah penyiraman menunjukkan bahwa sistem sensor bekerja lebih akurat saat tanah dalam kondisi lebih lembap. Hal ini membuktikan bahwa prototipe dapat mengelola kelembaban tanah dengan lebih efektif, terutama pada kondisi yang optimal untuk pertumbuhan tanaman.

3.6 Pembacaan Sensor DHT11 Sebelum Proses Penyiraman

Selain memantau kelembaban tanah, sistem juga mengintegrasikan sensor DHT11 untuk mengukur kelembaban dan temperatur udara di sekitar area pengujian. Data ini penting untuk memahami kondisi iklim mikro di mana tanaman tumbuh, yang dapat memengaruhi tingkat penguapan air dari tanah dan transpirasi tanaman. Pembacaan sensor DHT11 dicatat pada setiap pot sebelum proses penyiraman, dan hasilnya disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pembacaan Sensor DHT11 Sebelum Proses Penyiraman

Wadah	Kelembaban Udara (%)	Temperatur Udara (°C)
Pot 1 Tanah Humus	23	18
Pot 2 Tanah Aluvial	52	22
Pot 3 Pasir	70	19

Dalam pengamatan tersebut, nilai kelembaban udara yang terbaca bervariasi secara signifikan, berkisar dari 23% hingga 70%. Sementara itu, suhu udara menunjukkan variasi yang lebih kecil, yaitu dari 18°C hingga 22°C. Variasi kelembaban dan suhu antar pot disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan mikro yang berbeda, yaitu:

1. Posisi pot dan aliran udara: Pot yang dekat dengan sumber panas memiliki suhu lebih tinggi dan kelembaban lebih rendah. Sebaliknya, pot di area teduh atau dengan ventilasi kurang akan memiliki kelembaban lebih tinggi.
2. Kelembaban tanah: Tanah yang lebih lembap cenderung meningkatkan kelembaban udara di sekitarnya.
3. Jenis tanah: Setiap jenis tanah memiliki laju penguapan air yang berbeda.
4. Keterbatasan sensor: Akurasi sensor DHT11 yang rendah ($\pm 5\%$ untuk kelembaban) juga berkontribusi pada perbedaan pembacaan.

3.7 Pembacaan Sensor DHT11 Setelah Proses Penyiraman

Setelah proses penyiraman otomatis selesai dan kelembaban tanah telah meningkat, pembacaan dari sensor DHT11 diukur kembali untuk mengamati adanya perubahan pada kelembaban dan temperatur udara di sekitar masing-masing pot. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memahami dampak langsung dari penyiraman terhadap iklim mikro lokal.

Tabel 5. Hasil Pembacaan Sensor DHT11 Setelah Proses Penyiraman

Wadah	Kelembaban Udara (%)	Temperatur Udara (°C)
Pot 1 Humus	72	30
Pot 2 Aluvial	75	25
Pot 3 Pasir	80	35

Setelah penyiraman, pembacaan sensor DHT11 menunjukkan perubahan signifikan.

1. Perubahan Kelembaban Udara: Kelembaban udara meningkat drastis di semua pot akibat penambahan air. Peningkatan ini paling terlihat pada Pot 1 (Humus) dengan kenaikan 49%, dari 23% menjadi 72%. Kenaikan ini disebabkan oleh penguapan air dari tanah dan proses transpirasi dari tanaman (jika ada). Air yang baru disiram menciptakan lingkungan mikro yang lebih lembap.
2. Perubahan Suhu Udara: Suhu udara juga meningkat di semua pot. Peningkatan tertinggi terjadi pada Pot 3 (Pasir) yang melonjak 16°C, dari 19°C menjadi 35°C. Kenaikan suhu ini mungkin berlawanan dengan intuisi, tetapi data menunjukkan bahwa penyiraman juga memengaruhi kondisi termal di sekitar pot.

Secara keseluruhan, data ini membuktikan bahwa sistem tidak hanya berhasil menyiram tanah, tetapi juga secara nyata memodifikasi lingkungan termal dan kelembaban di sekitar tanaman.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT yang dikembangkan berhasil melakukan penyiraman secara otomatis dan manual dengan tingkat akurasi sensor kelembaban tanah yang memadai (4,5-7,4%). Integrasi Telegram memungkinkan monitoring serta pengendalian jarak jauh secara mudah. Sistem ini efektif untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan tanaman, menjaga kelembaban optimal, dan mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. A. Saputra *et al.*, "Sistem Penyiraman Otomatis Berbasis Iot Menggunakan Esp32 Dan Google Assistant Program Studi D4 Teknik Otomasi Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali 2023," *J. Teknol. dan Inform.*, vol. 7, no. 1, hal. 45–54, 2023.
- [2] U. & A. Wahyudi, "Sistem Monitoring Tanaman Hidroponik Berbasis Iot (Internet of Thing) Menggunakan Nodemcu ESP8266," *J-SAKTI (Jurnal Sains Komput. dan Inform.*, vol. 4, no. 2, hal. 516–522, 2016.
- [3] P. Sistem *et al.*, "PROtotype Sistem Penyiram Tanaman Otomatis Berbasis Suhu Udara Dan Kelembaban Tanah," *Elektra*, vol. 3, no. 2, hal. 87–98, 2018.
- [4] L. Banus dan T. Willay, "Perancangan Aplikasi Iot Penyiraman Tanaman Berdasarkan Monitoring Kelembaban Tanah Melalui Smartphone," *Masitika*, vol. 6, hal. 1–10, 2021.
- [5] D. E. Nadindra dan J. C. Chandra, "Sistem Iot Penyiram Tanaman Otomatis Berbasis Arduino Dengan Kontrol Telegram," *SKANIKA*, vol. 5, no. 1, hal. 104–114, 2022, doi: 10.36080/skanika.v5i1.2887.
- [6] A. Priyono dan P. Triadyaksa, "Sistem penyiram tanaman cabai otomatis untuk menjaga kelembaban tanah berbasis esp8266," *Berk. Fis.*, vol. 23, no. 3, hal. 91–100, 2020.
- [7] D. E. Nadindra dan J. C. Chandra, "Sistem IoT Penyiram Tanaman Otomatis Berbasis Arduino Dengan Kontrol Telegram," Halaman, 2022.
- [8] I. Artikel, "Pengembangan Alat Praktikum Fisika Gaya Gesek Pada," vol. 6, no. 1, hal. 66–79, 2025.
- [9] A. Rahman, "Penyiraman Tanaman Secara Otomatis Menggunakan Propeler berbasis IoT," *ITEJ (Information Technol. Eng. Journals)*, vol. 3, no. 2, hal. 20–27, 2018, doi: 10.24235/itej.v3i2.29.
- [10] A. Trirahma, "Telegram Bot as a Data Collection Tool for Progress Reports in Area Mapping Progress Monitoring System," *J. RESTI*, vol. 5, no. 6, hal. 1182–1192, 2021, doi: 10.29207/resti.v5i6.3654.
- [11] M. N. Firdaus dan S. Hajrah Mansyur, "Karya Ilmiah Makalah Perancangan Alat Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Tanaman Sawi Berbasis Arduino Uno," *Lit. Inform. Komput.*, vol. 1, no. 1, hal. 91–98, 2024.
- [12] D. Ariyanto dan M. Kusriyanto, "P-21 Alat Penyiraman Sawi Hijau Secara Otomatis Menggunakan Sensor Kelembaban Tanah Dan Sensor Dht11 Berbasis Arduino Automatic System for Watering Mustard Greens Using Soil Moisture Sensor and Dht11 Sensor Arduino Based," hal. 157–162, 2020.
- [13] R. Deliana, "Sistem Monitoring Pengukur PH dan Kelembaban Tanah Untuk Tanaman Strawberry dengan Sensor DHT22 serta Penyiram Otomatis Berbasis IoT," *Proceeding Appl. Sci.*, vol. 9, no. 4, hal. 2226–2233, 2023.
- [14] A. Sujjada, Rizki Maulana, dan Anggun Fergina, "Rancang Bangun Penyiram Tanaman Otomatis Berbasis Internet of Things Menggunakan NodeMCU dan Telegram," *J. RESTIKOM Ris. Tek. Inform. dan Komput.*, vol. 4, no. 1, hal. 45–49, 2023, doi: 10.52005/restikom.v4i1.115.
- [15] A. Ulinuha dan A. G. Riza, "Sistem Monitoring Dan Penyiram Tanaman Otomatis Berbasis Android Dengan Aplikasi Blynk," *Abdi Teknayasa*, vol. 2, no. 1, hal. 26–31, 2021, doi: 10.23917/abditeknayasa.v2i1.318.
- [16] S. Garudeswaran, S. Cho, I. Ohu, dan A. K. Panahi, "Teach and Playback Training Device for Minimally Invasive Surgery," *Minim. Invasive Surg.*, vol. 2018, no. April, 2018, doi: 10.1155/2018/4815761.